

ГИД-ТАРЖИМОНЛАР БЎЙИЧА ИЛГОР ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Эргашев Р.Х.

ҚарМИИ профессори, и.ф.д.,

Озода Кенжаева

ҚарДУ магистранти

Аннотация. Ушбу мақолада хориж мамлакатларида гид-таржимоннинг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти шу жумладан, Америка қўшма штатларида гид-таржимон хизматлари бозори қандай ташкил этилганлиги ҳамда туристларга гид-таржимон хизмат кўрсатиш йўналишлари ва улардан самарали фойдаланиш йўллари очиб берилган.

Калит сўзлар. Турист, гид-таржимон, хизмат кўрсатиш бозори, хориж тажриба, таржима хизматлари, талаб бўйича таржима хизматлари

Аннотация. В данной статье раскрывается социально-экономическая значимость гида-переводчика в зарубежных странах, в том числе то, как организован рынок услуг гида-переводчика в Соединенных Штатах Америки, и направления предоставления услуг гида-переводчика туристам и туристам. способы их эффективного использования.

Ключевые слова. Турист, гид-переводчик, рынок услуг, зарубежный опыт, переводческие услуги, заказные переводческие услуги

Abstract. In this article, the socio-economic importance of the guide-interpreter in foreign countries is revealed, including how the market for guide-interpreter services is organized in the United States of America, and the directions of providing guide-interpreter services to tourists and ways of their effective use.

Key words. Tourist, guide-interpreter, service market, foreign experience, translation services, on-demand translation services

Туризмни яъни саёҳат билан шўғулланувчилар яхши кўрадиганлар бизнинг кенг сайёрамизнинг барча бурчакларига ташриф буюришади. Ер юзидаги барча тилларни билиш мумкин эмас, баъзилари эса халқаро инглиз тилини ўргана олмайди. Уларнинг тарихини ўрганмасдан туриб, диққатга сазовор жойларга қарашдан фойда йўқ. Маҳаллий тилни билмасангиз нима сизга бўндай вазиятда инглиз гид-таржимони ёрдамга келади. Бу сайёҳларнинг она тилида сўзлашадиган чет элда бир киши ёки бир гуруҳ одамлар учун экскурсияларни ташкил этувчи ва ўтказувчи гид.

Бу касб қисқа вақт ичида анча оммалашиб кетди, чунки аҳолининг чет элга саёҳат қилиш ва саёҳат қилиш истаги пайдо бўлди. Гид-таржимоннинг касбий вазифалари одатдаги гиддан фарқ қилади, чунки у саёҳат давомида сайёҳга ҳамроҳлик қилади ва бир неча соат давомида диққатга сазовор жойлар ҳақида гапиради.

Ҳозирги вақтда туристларга гид таржимон қўйидаги хизматларни кўрсатади:

- гид туристни ёки бир гуруҳ одамларни аэропорт ёки вокзалда кутиб олади, уларни турар жойгача кузатиб боради;
- у шу ҳолатда бўлишнинг муҳим қоидаларини қарор топтиришга ва улар билан танишишга ёрдам беради;
- меҳмонларнинг барча саволларига жавоб беради ва сайёҳлар учрашадиган ва қизиққан объектлар ҳақида гапиради;
- маҳаллий гиднинг ҳикоясини тур гуруҳининг она тилига таржима қилади;
- пайдо бўлган муаммолар ёки қийинчиликларни ҳал қилишга ёрдам беради;
- сувенирлар ва бошқа нарсаларни харид қилишда ёрдам беради, кафе ва ресторанларда менюларни таржима қилади;

➤ хорижий давлатда керак бўлганда ҳужжатларни тўғри тўлдиришга ёрдам беради.

Туристлар саёҳат даврида гид-таржимоннинг хизматидан фойдаланилади ва асосий вазифаларидан ташқари ўзининг туристик гуруҳи учун ҳам жавобгардир:

- тиббий ва психологик ёрдам кўрсатишга қодир бўлиши керак;
- меҳмонларга нима қилиш кераклигини тушунтириши керак.

Гид-таржимон кенг дунёқарашга эга, етарлича фаол шахс бўлиши керак. Унинг феъл-атвори хайри хоҳлиги ва гуруҳларда иштирок этиши билан ажралиб туради, шунингдек, у сайёҳлик гуруҳига ҳамроҳлик қиладиган жойни яхши билиши ва ҳар қандай шароитга молаша олиши керак. Бу меҳмонларга маълумотларнинг сезгирлигига самарали таъсир қилади, одамларда ижобий кайфиятни яратади ва уларни дунёнинг бу бурчагига ошиқ қилади.

Гид қанчалик тажрибали бўлса, у сайёҳлик гуруҳини тезроқ тушунади, чунки гид таржимон тезда мижозларга ёндашувни топишиши керак. У ерда дам олиш ва саёҳат узоқ давом этмайди. Йўлбошчи шундай муҳит яратиши шартки, меҳмон бу саёҳатни фақат ижобий томондан эслаб қолиши ва бир мунча вақт ўтгач, бу ерга қайтишни хоҳласин.

Туристтик компанияларда ажойиб иш тажрибасига эга тажрибали гид-таржимонлар ишлаши керак. Улар лицензияга эга, шунинг учун хизматлар расмий равишда тақдим этилади. Бизнинг гидларимиз энг қизиқарли жойларни билишади ва бир гуруҳ сайёҳлар учун қизиқарли маршрутни яратишлари мумкин.

Агар сиз чет элда бўлган бўлсангиз, эҳтимол сиз гид-таржимонларга дуч келгансиз. Халқ орасида бу касб вакиллари гид деб аталади, аммо гид-таржимоннинг вазифалари анча кенгроқдир.

Гид таржимон хорижлик сайёҳларга ҳамроҳлик қилади, уларни ташриф буюрган мамлакатнинг урф-одатлари ва маданияти билан таништиради,

шунингдек, чет эллик меҳмонларга нотаниш шаҳарда саёҳат қилишга ёрдам беради.

Гид-таржимонлар хорижий давлатда бўлган бир гуруҳ туристлар тилини яхши билиши шарт ва зарур. Масалан АҚШда профессионал таржимон хизматлари бирма-бир ечимларни ҳамда йирик конференцияларни қамраб олади. Олдиндан ёзиб олинган медиа ёки жонли сессия, мутахассис тилшунослар мақсадларингизга эришишингизга ёрдам бериш учун 50 тилда қулайлик ва аниқликни таъминлайди. Шунингдек, улар соҳадаги контентни таржима қилишда тажрибага эга бўлган мавзу бўйича мутахассислар билан бирлаштиради. Аниқлик ва профессионализм - бу уларнинг асосий вазифаси, улар фақат энг яхши гид-таржимонларни қамраб олган.

АҚШда қўйидаги қийматга асосланган таржимон, керак бўлганда, таржимонлар турли сценарийларда таржиман хизматларини бажаришда жуда катта профессионализм мавжуд:

- Кетма-кет таржимонлик хизматлари;
- Телефон орқали таржимон хизмати;
- Синхрон таржимон хизматлари;
- Конференция таржимони хизматлари;
- Америка имо-ишора тили (АСЛ) талқини;
- Махсус таржима хизмати;
- Тиббий таржимонлик хизматлари;
- Ҳуқуқий таржимонлик хизматлари.

Кетма-кет таржимонлик хизматлари бу синхрон таржима хизматларига қараганда кетма-кет таржимон кенгроқ талабга эга. Бу эрда маърузачи таржимонга айтилганларни таржима қилишига имкон бериш учун маълум вақт оралиғида пауза қилади. Ушбу турдаги талқин асосан яккама-якка учрашувларда ёки кичик гуруҳ созламаларида қўлланилади, бу ерда асл тил ва мақсадли

тилдаги тингловчилар бир хил тасмани тинглашади ёки спикернинг олдиндан ёзилган скрипти бўлмаса, таржимонга мурожаат қилишади

Телефон орқали таржимон хизмати эса телефон орқали талқин қилиш, шунингдек, телефон орқали таржима қилиш деб ҳам аталадиган, Бу усулга талаб бўйича кенг қўлланиладиган таржима хизматидир. Бу дарҳол ва керак бўлганда мавжуд бўлиши мумкин бўлган талқин қилиш ечимларини излаётганлар учун қулай.

Синхрон таржимон хизматлари таржима хизматлари таржимондан асл маърузачи гапираётган пайтда таржима қилишни талаб қилади. Сухбатда пауза йўқ. Ушбу турдаги талқин асл овоз ёки тилни тинглаш тингловчиларга ҳеч қандай қиймат қўшмайдиган ёки асл маърузачининг сценарийси аллақачон ёзилган ҳолатлар учун жавоб беради. Бу, асосан, бир вақтнинг ўзида бир нечта тиллар талқин қилинадиган воқеалар ёки олдиндан тайёрланган трансляциялар учун ишлатилади.

Конференцияни синхрон таржима қилиш учун юқори малакали ва тажрибали таржимонлар ҳамда махсус жиҳозлар талаб қилинади. Уларда жойдаги ёки масофавий синхрон таржимани қўллаб-қувватлаш технологияси мавжуд.

Конференция таржимони хизматлари энг яхши конференция таржимони хизматини тақдим этади ва жойида ва масофавий учрашувлар ва тадбирларда қўллаб-қувватлайди. Улар қуйидагиларни тақдим этади:

- сўзлаганингизга қараб бир вақтнинг ўзида ёки кетма-кет бўлиши мумкин бўлган жойида таржима хизмати;
- сўзламангизга қараб бир вақтнинг ўзида ёки кетма-кет бўлиши мумкин бўлган масофавий таржима хизмати;
- учрашув учун таржимон ускуналари ижараси талаб қилинади;
- масофавий талқин қилиш учун техник ёрдам, масалан, Зоом талқини ҳодисаларини бошқариш;

➤ веб-сайт баннерлари, таклифномалар каби конференция материалларини таржима қилиш.

Махсус тадбир менежери қандай талаб бўлишидан қатъи назар, конференция таржимони хизматимиз тингловчилар учун силлиқ алоқа каналини таъминлайди. Талабга қараб хизматлар ўзгаради.

Америка имо-ишора тили (АИШ) талқини профессионал Америка имо-ишора тили (АИШ) таржимони хизматларини тақдим этади. Уларда шахсан ва виртуал таржимонлик АИШ хизматларини кўрсатадиган жуда катта профессионал таржимонлар мавжуд.

Махсус таржима хизмати баъзи ҳолларда юқоридаги хизматларнинг аралашмаси керак бўлиши мумкин. Шунингдек, улар тадбирни ташкил этишда ёрдам бера олади ва тажрибалари асосида техник маслаҳат беришлари мумкин

Талаб бўйича таржима хизматлари мунтазам равишда таржимон хизматларига муҳтож бўлганда ва таржимондан уларнинг мавжудлиги бўйича мослашувчан бўлишини талаб қилинганда, талаб бўйича таржима хизматлари мос келади. Телефон орқали ва Видео масофадан таржима қилиш (ВМТ) хизматидан фойдаланиб, таржимон хизматларини ўзингиз танлаган платформага интеграция қилишингиз мумкин. Ушбу хизмат орқали сиз таржимонларни олдиндан буюртма қилмасдан, керак бўлганда ва уларни ташкил қилишингиз мумкин.

Адабиётлар

1. Muminov O. A Guide to Consecutive Translation. - Tashkent, 2013. 2005
2. Тухлиев И. С. ва бошқалар. Туризм асослари. Ўқув қўлланма (учунчи нашри). – Самарқанд: СамИСИ, 2010
3. Bo`tayev Sh. Irisqulov A. English-Uzbek, Uzbek- English dictionary Tashkent, 2009